

UTILIZACIÓN DE UN SIG A TRAVÉS DE ARCGIS PARA SU REPRESENTACIÓN CARTOGRÁFICA BÁSICA, COMO INSUMOS PARA ESTUDIOS DE GEOMORFOLOGÍA ESTRUCTURAL.

CARRETO GUTIÉRREZ – Jesus A; FRANCO VILLASEÑOR – Alma; CUEVAS VALENCIA– René E.

14497067@uagro.mx; almafranco@uagro.mx; reneecuevas@uagro.mx;

Resumen

Los sistemas de información (SIG), es la integración de información georeferenciada para la realización del análisis espacial de un tema de interés, que te permiten crear consultas, analizar y representar cartográficamente información geográfica del territorio y en el entorno en el que nos encontramos. (Olaya, Victor, 2009).

La geomorfología proviene del griego Geo "tierra", morfo "formas", logos "estudio o tratado", es decir que es la rama de la Geología y la Geomorfología como ciencia estudia todos los tipos del relieve del planeta tierra; se divide en varias ramas en las que se encuentra la geomorfología: climática, fluvial, de ladera, eólica, glacial, estructural y litoral (Pedraza, Javier, 1996).

La importancia de la utilización de distintos softwares que se utilizan como herramienta para el análisis espacial de la información geográfica, algunos de licencia comercial y otros de código abierto que no tienen ningún costo su utilización.

Palabras Clave.

Geomorfología, SIG, ArcMAP, ArcGIS.

Abstract

The information systems (GIS) is the integration of georeferenced information for the realization of the spatial analysis of a topic of interest, which allow creating queries, analyzing and mapping geographic information of the territory, environment in which we find ourselves. (Olaya Victor, 2009).

Geomorphology comes from the Greek Geo "earth", morpho "forms", logos "study or treatise", that is to say that it is the branch of Geology and Geomorphology as a science studies all types of relief on planet earth; It is divided into several branches in which geomorphology is found: climatic, fluvial, hillside, aeolic, glacial, structural and coastal. (Pedraza, Javier, 1996).

The importance of the use of different softwares that are used as a tool for the spatial analysis of geographic information, some of commercial license and others of open source that have no cost of use.

Keywords

Geomorphology, SIG, ArcMAP, ArcGIS.

Introducción

En las últimas décadas las TIC's y el desarrollo de software han revolucionado las formas de almacenamiento, distribución y gestión de la información geográfica. Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) han evolucionado rápidamente ligados al crecimiento de estas tecnologías, desarrollando aplicaciones para el procesamiento de los datos espaciales.

Los SIG son herramientas de procesamiento de información, desarrolladas a partir de bases de datos georeferenciadas en la Geomática llamadas bases de datos espaciales, que hacen posible el desarrollo de aplicaciones para el análisis espacial. Para la generación de estas bases de datos se pueden utilizar otras herramientas complementarias para adquirir información espacial como lo son: las imágenes satelitales, las fotografías aéreas, información geodésica y topográfica, y trabajo de campo de encuestas.

La información geográfica es muy importante para toma de decisiones, se encuentran presente en nuestra vida diaria. El desarrollo de la tecnología ha beneficiado considerablemente al ser humano, por ejemplo de las cosas más cotidianas que como seres humanos hacemos es planear la ruta que queremos establecer para llegar al trabajo, u otro destino y poder realizarlo con menor tiempo posible, por medio de un smartphone estamos tomando una decisión que implica un análisis espacial a través un sistema de información geográfica, eso por lo regular muchas veces sin estar consciente de ello, cabe recalcar que todo este tipo de análisis se hace a través de un Sistema de Información Geográfica (SIG), existen softwares comerciales y de código abierto que realizan estos procedimientos.

Hablando de la historia de los inicios de los SIG el autor de libro "Sistemas de Información Geográfica" (Olaya, Victor

2009), referencia a que las bases para la futura aparición de los SIG las encontramos algunos años antes de esa década de los sesenta, con el desarrollo de nuevos enfoques en cartografía que parecen predecir las necesidades futuras que un manejo informatizado de esta traerá. (Olaya, Victor 2009).

La primera experiencia relevante en los principios del desarrollo de un SIG la encontramos en 1959, cuando Waldo Tobler define los principios de un sistema denominado MIMO (map in--map out), con la finalidad de aplicar los ordenadores al campo de la cartografía. En él, establece los principios básicos para la creación de datos geográficos, su codificación, análisis y representación dentro de un sistema informatizado. Estos son los elementos principales del software que integra un SIG, y que habrán de aparecer en todas las aplicaciones desarrolladas desde ese momento.

El primer Sistema de Información Geográfica formalmente desarrollado aparece en Canadá, en el Departamento Federal de Energía y Recursos. Este sistema, denominado CGIS (Canadian Geographical Information Systems), fue desarrollado a principios de los 60 por Roger Tomlinson, quien dio forma a una herramienta que tenía por objeto el manejo de los datos del inventario geográfico canadiense y su análisis para la gestión del territorio rural. El desarrollo de Tomlinson es pionero en este campo, y se considera oficialmente como el nacimiento del SIG. Es en este momento cuando se acuña el término, y Tomlinson es conocido desde entonces como "El padre del SIG". (Olaya, Victor, 2009).

Los objetivos principales de la descripción de este artículo es la aplicación de un SIG que se

le da a un campo de estudio de la Geomorfología rama de la Geología y de la Geografía que tiene por objetivo estudiar las formas de la superficie terrestre enfocado en describir, entender su génesis y por qué su actual comportamiento.

Para el territorio mexicano se han elaborado muy pocas investigaciones que hablen de su relieve, se han realizado trabajos donde se presentan datos, con información de mapas topográficos, temáticos como los geológicos e investigaciones geográficas de temas en general.

Como antecedentes importantes sobre el estudio de investigaciones geomorfológicas del territorio mexicano destacan los trabajos de Lugo Hub, donde destaca información y define como energía del relieve a la diferencia máxima de alturas en metros por unidad de área, de las representaciones que muestra son un fragmento de la parte sur-este del país que incluye sectores del Golfo de México y del Océano Pacífico, dado que este estudio abarco el relieve emergido y el submarino.

Posteriormente surgieron los mapas a escala 1:4,000,000 en el Atlas Nacional de México, lo que han contribuido a numerosos trabajos regionales y a la docencia universitaria (Lugo, Hubp, 1988).

El estudio de OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), muestra los aciertos de los cambios en la política mexicana de gestión del riesgo y ofrece recomendaciones relacionadas a los marcos legales e institucionales, la evaluación de riesgos, la preparación y respuesta ante emergencias, la recuperación, reconstrucción y el financiamiento del riesgo de desastres.

Por su ubicación geográfica, características climáticas, orográficas e hidrológicas, así como por su actividad volcánica y sísmica, México es propenso al impacto de una gran

variedad de fenómenos naturales con potencial para provocar desastres, a lo que se suma los provocados por las actividades humanas. Las consecuencias negativas de estos eventos se incrementan por las malas condiciones sociales y económicas que existen en amplios sectores de la población, lo que genera altos niveles de vulnerabilidad en muchas regiones del país (OCDE, 2013).

El territorio mexicano está expuesto a un alto nivel y a una gran variabilidad de peligros generados por fenómenos naturales y la actividad humana. El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), se creó con el objetivo de mejorar las capacidades de protección civil de México después del devastador terremoto ocurrido en la Ciudad de México en 1985.

Algunos datos relevantes sobre el estudio de la OCDE considerando sólo los desastres de origen natural, en el periodo 2001-2013, destacaron por la población afectada los años 2002, (5.6 millones de afectados), 2013 (3.14 millones) y 2007 (3 millones; Figura 1.4.1). Las lluvias, inundaciones y ciclones tropicales fueron los eventos que afectaron a un mayor número de personas en todo el periodo, (alrededor del 80% del total de afectados). Por su parte, los eventos geológicos fueron importantes particularmente en los años 2003 y 2012, contribuyendo con el 46 y 16%, respectivamente, al número de personas afectadas en esos años. Respecto al número de fallecimientos entre 2001 y 2013, fueron importantes este último (312 muertos), 2007 y 2010 (cada uno con 259 decesos; Figura 1.4.2). Las lluvias, inundaciones y los ciclones tropicales fueron los causantes del

52% de los decesos del periodo. (OCDE, 2013).

Metodología

Resultados

La generación del modelo digital de elevaciones en la zona de estudio en formato raster, representado con un sombreado de las estructuras existentes en la zona de estudio.

Figura1. Modelo digital de elevaciones de la localidad de Chilpancingo.
fuente: elaboración propia

Para la realización de los análisis morfométricos, uno de los insumos más importantes es la generación de las curvas de nivel del área a estudiar, ya que por medio de ellas podemos visualizar la configuración geográfica de la zona, e identificar las formas del relieve a detalle en una determinada escala, la equidistancia de las curvas a escala 1:20,000, por lo regular la equidistancia entre las curvas es de 10 m, como la generada y representada en este artículo.

Figura 2. Curvas de nivel de la localidad de Chilpancingo.

fuelle: elaboración propia

La generación del mapa hipsométrico con sombras a una escala de colores nos ayuda a identificar las clases de alturas visualmente.

Figura 3. Mapa hipsométrico de Chilpancingo.

fuelle: elaboración propia

Discusión

De acuerdo a los resultados obtenidos aplicando la metodología que se estableció para el desarrollo de este artículo ha resultado eficaz para la generación de la cartografía temática para el análisis de aplicaciones en geomorfología, la generación de curvas de nivel, son un producto para identificar las morfoestructuras integradas en la zona de estudio, donde se realizó el trabajo de investigación.

Conclusiones

En la actualidad el desarrollo tecnológico ha tenido grandes avances significativos, en esta área, tales como el desarrollo de software para

el procesamiento y análisis de la información espacial obtenidos por diversas técnicas para la obtención de datos.

7207-087-5 1996, España-Ed. Rueda1996.

La metodología aplicada y propuesta en el artículo para la generación de la cartografía a escala 1:20,000, junto con la utilización de las herramientas geo tecnológicas, se ha obtenido resultados satisfactorios sobre todo se garantiza la calidad de la información generada con la metodología establecida. Durante el proceso de la obtención de productos cartográficos, se integraron en un inventario de cartografía temática.

Jose I. Lugo Hubp (1988) Elementos de la Geomorfología Aplicada (Métodos Cartográfico.

Agradecimientos

Se agradece al Dr. René Edmundo Cuevas Valencia, por la orientación durante el desarrollo de este artículo.

De igual forma la Dra. Alma Franco Villaseñor, por las tutorías que brindó a lo largo del desarrollo de este artículo, y en su conjunto por la motivación a la realización de la investigación científica.

Referencias

OCDE. Estudio de la OCDE sobre el Sistema Nacional de Protección Civil en México. Resumen Ejecutivo. OECD Publishing. 2013.

Olaya, Víctor. (2009). Sistemas de Información Geográfica. Cuadernos internacionales de tecnología para el desarrollo humano, ISSN 1885-8104, N°. 8, 2009 (Ejemplar dedicado a: tecnologías de la información geográfica).

Javier de Pedraza Gilsanz (1996). Geomorfología (Principales, métodos y aplicaciones), ISSN 84-